

Evaluación de Programa Informático 2

17 respuestas

[Publicar datos de análisis](#)

Información sobre protección de datos

Por favor marque esta casilla para indicar que accede a participar en este cuestionario.

 Copiar

17 respuestas

Preguntas Personales

¿Cómo vas a rellenar este cuestionario?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Sin ayuda.
- Con el apoyo de otra persona.

¿Cuál es tu género o sexo?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo
- femenina pero no mujer

¿Cuántos años tienes?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- 18-30
- 31-45
- 46-60
- Más de 60
- Prefiero no decirlo

¿Cuál es tu profesión o situación actual?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Usuario o Usuaria de Centro...
- Personal de Centro Ocupacio...
- Profesional de Accesibilidad...
- Validador o Validadora de Lec...
- Estudiante de oposiciones
- Celador o Celadora
- Conserje
- Ordenanza

▲ 1/3 ▼

¿En qué país has nacido?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- España
- peru
- Moldavia
- Rumanía
- Argentina

¿En qué comunidad autónoma vives?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Andalucía
- Cataluña
- Madrid
- País Vasco
- Valencia

¿Cuál es tu nivel de comprensión lectora?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Baja
- Media
- Alta
- Prefiero no decirlo
- No lo sé

¿A qué grupo de personas perteneces?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Personas con discapacidad intelectual
- Personas con discapacidad física
- Personas con discapacidad auditiva
- Personas con discapacidad visual
- Personas con trastornos del lenguaje
- Personas con trastorno del espectro autista
- Personas con trastorno por déficit de atención
- Personas con bajo nivel de alfabetización

▲ 1/2 ▼

Preguntas sobre el programa informático

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

1. El pastel de chocolate que hizo mi abuela estaba riquísimo.
2. El pastel de chocolate que hizo mi abuela estaba muy rico.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

¿Qué frase comprendes mejor?

1. El hotel de cinco estrellas del centro de Málaga es carísimo.
2. El hotel de cinco estrellas del centro de Málaga es caro.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

¿Qué frase es más fácil para ti?

1. Mi hermana Rosa es altísima y guapísima.
2. Mi hermana Rosa es alta y guapa.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil para mi.

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

1. El vendedor del Corte Inglés me dijo que este libro es interesantísimo.
2. El vendedor del Corte Inglés me dijo que este libro es muy interesante.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

¿Qué frase comprendes mejor?

1. Mis padres fueron en verano a un país que estaba lejísimos.
2. Mis padres fueron en verano a un país que estaba lejos.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

¿Qué frase es más fácil para ti?

1. Esta tarta de queso está cremosísima, se deshace en la boca.
2. Esta tarta de queso está muy cremosa, se deshace en la boca.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

1. Tengo tantísimas cosas que hacer mañana que no puedo ir a la fiesta de cumpleaños de Ana.

2. Tengo tantas cosas que hacer mañana que no puedo ir a la fiesta de cumpleaños de Ana.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

¿Qué frase es más fácil para ti?

1. Esta película es divertidísima, me he reído un montón.

2. Esta película es muy divertida, me he reído un montón.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

¿Qué frase comprendes mejor?

1. Me gusta muchísimo esquiar en invierno.
2. Me gusta mucho esquiar en invierno.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

1. Los zapatos de mi amiga son comodísimos.
2. Los zapatos de mi amiga son muy cómodos.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

Conclusión

Si tienes algún comentario, por favor escríbelos aquí.

2 respuestas

Está bonito

las palabras terminadas en ismo y mente cuesta leerlo porque no se leen igual que se dice.

Muchas gracias por rellenar el cuestionario de evaluación de nuestro programa informático.

Tu opinión es muy importante y útil.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Notificar uso inadecuado](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

